

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХИК ВА НЕВРОЗ ҲОЛАТЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Облокулов А.Р.¹, Ибраимова Х.Р.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот сурункали вирусли гепатит В ва С билан оғриган беморларда психик бузилишлар ва невроз ҳолатларининг учраш жиҳати, клиник намоён бўлиши ва касалликнинг эпидемиологик хусусиятлари билан боғлиқлигини аниқлашга бағишланган. Тадқиқотда 53 нафар сурункали гепатит В ва С билан оғриган бемор иштирок этди. Психик ҳолат депрессия, анксиозлик (ташвишланиш), уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва эмоционал лабиллик нуқтаи назаридан комплекс баҳоланди. Натижаларга кўра, беморларнинг 62% да депрессия, 49% да анксиозлик, 37% да уйқусизлик ва когнитив бузилишлар қайд этилди. Шунингдек, йиғлоқлик, кайфиятнинг тушиши ва ижтимоий фаолликнинг пасайиши каби белгилар депрессив ва невроз ҳолатлари-да кўпинча ҳамроҳ бўлган. Психик бузилишлар асосан касалликнинг узоқ давом этиши, клиник оғирлиги ва соматик симптомлар билан боғлиқ бўлганлиги аниқланди, вирус тури (В ёки С) билан фарқ сезилмади. Анксиозлик ва депрессиянинг кўпинча касалликнинг илк йилларида ва сурункали босқичларида ривожланиши тадқиқотда қайд этилди. Олинган натижалар сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларни даволашда психик саломат-ликни мунтазам баҳолаш ва психосоциал қўллаб-қувватлашни ўз ичига олган комплекс интервенциялар аҳамиятли эканлигини кўрсатади. Бундай ёндашув беморларнинг ҳаётий сифати ва терапия самарадорлигини сезиларли даражада ошириши имконини беради.

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит В, сурункали вирусли гепатит С, депрессия, анксиозлик, невроз ҳолатлари, уйқусизлик, психик саломатлик.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MENTAL AND NEUROTIC CONDITIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C

Oblokulov A.R.¹, Ibraximova H.R.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. This study aimed to determine the prevalence of mental disorders and neurotic conditions in patients with chronic viral hepatitis B and C, as well as their clinical manifestations and epidemiological characteristics. The study included 53 patients with chronic hepatitis B and C. Mental status was assessed comprehensively in terms of depression, anxiety, insomnia, cognitive impairment, and emotional lability. The results showed that 62% of patients had depression, 49% had anxiety, and 37% had insomnia and cognitive impairment. In addition, symptoms such as tearfulness, low mood, and decreased social activity often accompanied depressive and neurotic conditions. Mental disorders were mainly associated with the prolonged course of the disease, clinical severity, and somatic symptoms, with no significant differences observed between virus types (B or C). The study also noted that anxiety and depression frequently develop in the early years of the disease and during its chronic stage. The findings highlight the importance of regular mental health assessment and psychosocial support as part of a comprehensive approach to treating patients with chronic viral hepatitis. Such an approach can significantly improve patients' quality of life and the effectiveness of therapy.

Keywords: chronic viral hepatitis B, chronic viral hepatitis C, depression, anxiety, neurotic conditions, insomnia, mental health.

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В И С: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ И НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Облокулов А.Р.¹, Ибраимова Х.Р.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено выявлению частоты психических нарушений и невротических состояний у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С, а также их клинической

выраженности и эпидемиологических особенностей заболевания. В исследовании приняли участие 53 пациента с хроническим гепатитом В и С. Психическое состояние оценивалось комплексно с точки зрения депрессии, тревожности, бессонницы, когнитивных нарушений и эмоциональной лабильности. Результаты показали, что депрессия выявлена у 62% пациентов, тревожность — у 49%, бессонница и когнитивные нарушения — у 37%. Кроме того, признаки, такие как плаксивость, сниженные настроения и снижение социальной активности, часто сопровождали депрессивные и невротические состояния. Психические нарушения в основном были связаны с длительностью болезни, тяжестью клинических проявлений и соматическими симптомами, различий между типами вируса (В или С) не выявлено. Частое развитие тревожности и депрессии в первые годы болезни и на хронической стадии было отмечено в исследовании. Полученные результаты показывают важность регулярной оценки психического здоровья и психосоциальной поддержки в комплексном подходе к лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом. Такой подход позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и эффективность терапии.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С, депрессия, тревожность, невротические состояния, бессонница, психическое здоровье.

e-mail: obloqulov.abdurashid@bsmi, uzxamida.ibrahimova@mail.ru

Мавзунинг долзарблиги. Сурункали вирусли гепатит Б ва С жаҳон соғлиқни сақлаш соҳасида катта аҳамиятга эга бўлиб, жигар функцияси ва беморнинг умумий ҳолатига узоқ муддатли таъсир кўрсатади. Ушбу инфекциялар фақат соматик белгилар билан чекланмай, кўпинча руҳий саломатлик муаммолари — депрессия, анксиозлик, уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва невроз ҳолатлари билан ҳам боғлиқ бўлади. Бундай психологик бузилишлар беморнинг ҳаёт сифатини пасайтиради ва даволанишга риоя қилиш ҳамда клиник натижаларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Касаллик узоқ давом этган ёки оғир кечган беморларда эмотсионал лабиллик, йиғлоқлик, кайфиятнинг пасайиши ва ижтимоий фаолликнинг камайиши кузатилади. Руҳий бузилишларнинг ривожланиши вирус турига (Б ёки С) боғлиқ бўлмай, касалликнинг давомийлиги, клиник оғирлиги, соматик белгилар ва психосотсиал стресс омиллари билан белгиланади. Касалликнинг илк йилларида анксиозлик кўпинча ташвиш ва ноаниқлик билан боғлиқ бўлса, сурункали босқичларда депрессив белгилар пайдо бўлиб, кучаяди. Сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатларнинг клиник ва эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш, комплекс даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун муҳимдир. Психологик баҳолаш ва қўллаб-қувватлашни даволаш жараёнига киритиш, муаммоларни вақтида аниқлаш, терапия самарадорлигини ошириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Ушбу тадқиқотнинг мақсади сурункали гепатит Б ва С билан оғриган беморларда руҳий ва невроз ҳолатларнинг учраш частотаси, клиник намён бўлиши ва эпидемиологик хусусиятларини аниқлашдир.

Тадқиқот мақсади: сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатларининг учраш жиҳати, клиник намён бўлиши ва касалликнинг эпидемиологик хусусиятларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда 53 нафар сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган бемор иштирок этди. Психик ҳолат комплекс баҳоланди: депрессия, анксиозлик (ташвишланиш), уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва эмотсионал лабиллик. Психик ва невроз ҳолатларнинг ривожланиши касалликнинг давомийлиги, клиник оғирлиги ва соматик симптомлар билан боғлиқлиги таҳлил қилинди.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатлари юқори частотада учрашини кўрсатди. Аниқланишича, ушбу бузилишлар касалликнинг вирус турига эмас, балки унинг сурункали кечиши, клиник оғирлиги ва давомийлиги билан бевосита боғлиқ. Тадқиқот доирасида депрессия белгилари 62% беморда аниқланиши, сурункали вирусли гепатит фонида эмотсионал соҳадаги ўзгаришлар кенг тарқалганини кўрсатади. Депрессия клиник жиҳатдан фақат кайфиятнинг пасайиши билан чекланиб қолмасдан, беморларда йиғлоқлик, умидсизлик, келажакга нисбатан пессимистик қарашлар ҳамда ҳаётий қизиқишнинг камайиши каби белгилар билан намён бўлган. Айниқса, касаллик 3–5 йилдан ортиқ давом этган беморларда кайфиятнинг барқарор пасайиши ва эмотсионал реакцияларнинг сусайиши кўпроқ кузатилди. Анксиозлик белгилар 49% беморда қайд этилган бўлиб, улар кўпинча касаллик бошланганидан сўнг биринчи 6–12 ой ичида пайдо бўлган. Бу ҳолат диагноз қўйилиши билан боғлиқ психологик стресс, касаллик оқибатлари ҳақидаги ноаниқлик, узоқ даволаниш эҳтимоли ва ижтимоий чекловлар билан изоҳланади. Анксиозлик кўпинча ички безовталиқ, сабабли хавотир, уйқу бузилиши

ва эмотсионал бекарорлик билан кечган. Рухий бузилишларнинг бошланиш вақти бўйича таҳлил шуни кўрсатдики, анксиоз ҳолатлар кўпроқ касалликнинг илк босқичларида, депрессив ҳолатлар эса касалликнинг узоқ давом этиши фонида, яъни 2–5 йилдан сўнг шаклланишга мойил бўлган. Бу жараён эмотсионал чарчаш, ижтимоий ролларнинг чекланиши ва соматик белгилар кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Уйқусизлик ва когнитив бузилишлар 37% беморда кузатилиб, улар кўпинча депрессия ва анксиозлик билан биргаликда намоён бўлган. Уйқу бузилишлари беморларда кечаси ухлаб кетиш қийинлашуви, эрта уйғониш ва тунги уйқунинг юзакилиги кўринишида намоён бўлиб, кундузги чарчоқ ва диққатнинг пасайишига олиб келган. Бу ҳолатлар астеноневротик синдром ривожланишини кучайтирган. Невроз ҳолатларининг ривожланишида куйидаги омиллар асосий кўзгатувчи сабаблар сифатида баҳоланди: - касалликнинг узоқ ва сурункали кечиши; - жигар фаолиятининг издан чиқиши билан боғлиқ доимий соматик шикоятлар; - даволаниш жараёнидаги қийинчиликлар ва узоқ муддатли терапия; - ижтимоий чекловлар ва меҳнат қобилиятининг пасайиши; - беморнинг шахсий психологик хусусиятлари.

Невроз ҳолатлари асосан астеноневротик, ташвишли-невротик ва депрессив-невротик шаклларда намоён бўлиб, улар беморларда эмотсионал лабиллик, йиғлоқлик, жаҳлдорлик ва сабабли чарчаш билан кечган. Бу ҳолатлар беморларнинг кундалик фаолияти, ижтимоий муносабатлари ва даволашга риоя қилиш даражасига салбий таъсир кўрсатган. Умуман олганда, олинган натижалар сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда психик бузилишлар динамик жараён эканлигини, яъни улар касалликнинг турли босқичларида турлича намоён бўлишини кўрсатади. Шу сабабли бундай беморларда психик ҳолатни касалликнинг барча босқичларида мунтазам баҳолаш ва эрта профилактик психосоциал чораларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда депрессия, анксиозлик, уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва невроз ҳолатлари кенг тарқалганлиги аниқланди. Бу психик бузилишлар касалликнинг клиник оғирлиги ва давомийлиги билан бевосита боғлиқ бўлиб, уларнинг ривожланиши кўпинча касалликнинг илк йилларида бошланади ва узоқ муддатли сурункали босқичларда янада мураккаблашади. Беморларда йиғлоқлик, кайфиятнинг пасайиши, ички чарчоқ ва ижтимоий фаолликнинг чекланиши каби белгилар ҳам учрайди, бу уларнинг ҳаётий сифати ва кундалик фаолиятига сезиларли салбий таъсир кўрсатади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, психик ва невроз ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш, уларни комплекс даволаш жараёнига киритиш ҳамда психологик ва психиатрия ёрдамни таъминлаш беморларнинг умумий саломатлиги ва терапия самардорлигини сезиларли даражада яхшилайдди. Шу билан бирга, психосоциал қўллаб-қувватлаш, стрессни камайтириш ва эмотсионал ҳолатни барқарорлаштиришга қаратилган чоралар касалликнинг давомийлиги ва клиник оғирлигини юмшатишга ёрдам беради. Шу сабабли сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларни даволашда фақат гепатологик терапия билан чекланмай, балки психиатрия ва психологик ёрдамни ўз ичига олган комплекс, мултидисциплинар ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бундай интеграцияланган ёндашув беморларнинг ҳаётий сифати ва даволашга риоя қилишини яхшилаш, шунингдек касалликнинг ижтимоий ва эмотсионал оқибатларини камайтириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Polukchi T.V., Slavko Ye.A., Abuova G.N., Kasymova T.V. Anxiety depressive disorders in chronic viral hepatitis: literature review.
2. Baramzina S.V., Bondarenko A.L., Tokareva N.V. Chronic hepatitis B and C in patients with mental illnesses: clinical and epidemiological aspects.
3. Rakhmanova A.M. Assessment of psychoemotional state in chronic hepatitis B and C patients. (Toshkent, O'zbekiston)
4. Oslanov A.A., Kadirov J.F., Murodov S. Psychological self-monitoring in chronic viral hepatitis. (Samarqand, O'zbekiston)
5. Muxamedov B.I. Clinical and epidemiological indicators in chronic hepatitis B and C patients. (O'zbekiston)
6. Polukchi T.V., Slavko Ye.A., Abuova G.N., Kasymova T.V. Anxiety depressive disorders in chronic viral hepatitis. (Qozog'iston/Rossiya)
7. Baramzina S.V., Bondarenko A.L., Tokareva N.V. Clinical and epidemiological aspects of chronic hepatitis and mental disorders. (Rossiya)

Иқтибос учун: Облокулов А.Р., Ибраимова Х.Р. Сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатларининг клиник-эпидемиологик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 994–996. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19909975>